

XORAZMLIK SHAYBONIY SULTONLAR IJODI TARIXI**Sherxon QORAYEV,****Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti****dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Xorazmda 1512 – 1770 yillarda hukmronlik qilgan shayboniylar sulolasi vakillari ham adabiyotga yaqin insonlar bo'lib, saroyda shoirlarni to'plab, she'rxonlik va musiqiy kechalar tashkil etishgan. Bu sulolaning ayrim vakillari ijod bilan shug'ullangan, ya'ni tarixiy asarlar va g'azallar yozishgan.

XVI asrda yaratilgan «O'tamish Hoji tarixi» nomli tarixiy – badiiy asarda yozilishicha, O'tamish Hoji ibn Muhammad Do'stiy XVI asr o'rtalarida Xorazmda hukm surgan Elbarsxon va Esh Sultonlar saroyida xizmat qilgan. O'z tarixiy asarini shayboniylar sulolasiga mansub hukmdor Esh Sulton bo'yrug'iga ko'ra yozgan. Risolada Elbarsxon aytib bergan hikoyatlardan ham foydalangan. O'tamish Hoji shayboniy Esh Sulton majlislarida Chingizxon avlodi haqida rivoyatlar aytib yurgan. Shu bois Esh Sulton unga Jo'chixon avlodlari tarixini eng boshidan o'zlari yashayotgan davrgacha yozib, qog'ozga tushirishni topshiradi. Chunki O'tamish Hoji bu sulola tarixini yaxshi bilar, moziyga oid suhbatlarda biror mushkul masala chiqib qolsa, hamisha uni chaqirib, fikrini so'rardi: «Andog' bo'ldikim, har majlisda qadim podsholar so'zidin so'z kechib, mushkule voqe bo'lsa, biz faqirdin kelib taftish va tahqiq qilur bo'ldilar va men bu suhbat birla mashhur bo'ldim.

Bu asnoda hazrati oliy xoni mamlakat panoh, zilli Olloh, sarvari salotini jahon va rahbari ma'rakayi maydon, xilofat taxtining xusravi va shijoat maydonining Rustami – she'r:

Ulki maydon ichra bir kun Rustami Doston erur,

Sir daryosicha salotin panoh Esh sulton erur,

To jahon borincha bo'lg'ay ul sharif zoti aning,

*Ma'dani judu (saxiylik) karam ham manbai ehson erur.*¹

Xalladallohu taolo mulkahu va ayyada saltanatuhug'a doiya bo'ldikim, Yo'jixon (Jo'chixon) o'g'lonlarining ahvolot va kayfiyatlarini va tartib birla va ne kayfiyat birla oralarinda ne turluk urushlar, ne turluk mojarolar bo'lg'onin – barchasin ma'lum qilib xotirlarinda saqlarg'a rag'bat qilib, ul jihatdin bu faqiri haqirni chorlatib keltirib, andog' inoyatu shafqatlar qilib, bular ahvol-kayfiyatlarindin so'rar erdi. Chun hikoyat ko'p erdi, ko'rdilarkim, eshitmak birla zabt qilmoq bo'lmas. Oxir hukm qildilarkim: «Menga bu hikoyatlarni kitobat qilib beringiz», - teb. Chun faqir alarning bandazodalari erdim, hukmlarini o'zga qila olmay, bu amri xatni ixtiyor qildim».

Jo'chixon avlodlari asosan tarixiy Dashti Qipchoq o'lkasida, ya'ni Balxash ko'lidan Dnepr daryosigacha cho'zilib ketgan bepoyon hududda xonlik qilishgan. Bu mamlakat o'z davri manbalarida Oltin O'rda yoki Jo'chi ulusi deb atalgan. G'ulom Karimning yozishicha, asarni bitishga kirishganda, Esh Sultonning akasi Do'st Sultonning «Daftar» (Tarix kitobi)ni istisno etganda, O'tamish Hoji qo'l ostida yozma tarixiy manbalar deyarli bo'lmagan. Shuning uchun u o'z asarini asosan o'zi yiqqan og'zaki rivoyatlar asosida yozgan. Shayboniy Do'st sulton kitobidan foydalanganini «ammo hazrati Do'st Sultonning tavorixlarida aytib tururlar»,² deb keltirgan. O'tamish Hojining asaridan Do'st Sulton chingiziyalar tarixiga bag'ishlangan risola yozgani ma'lum bo'ladi.

Xorazm sultonlaridan shayboniy o'zbek shoiri **Avaz G'ozii Sulton bin Sulton (Umar) G'ozidir.**³ Uning *“latif tab'i mudom fuzalo suhbatini istagan, sharif o'tirishini ularsiz o'tkazmagan. Yaxshi she'rlari va yoqimli so'zlari bor*

¹ O'tamish Hoji ibn Muhammad Do'stiy. O'tamish Hoji tarixi. T.: O'zbekiston, 2009.-B.7.

² O'tamish Hoji ibn Muhammad Do'stiy. O'tamish Hoji tarixi. T.: O'zbekiston, 2009.-B.18.

³ Qorayev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G'ozii, Muhammad Rahim Sulton va Abulg'ozii Bahodirxonlar ijodining o'ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47.

bo'lgan. So'zining javohiri ma'no sarroflari oldida o'zining baland bahosiga ega bo'lgan. Va bu matla' uning sharif kalomidan. Matla':

To telbaligim arsan olamni tutubtur,

Majnunni, meni ko'rgali, davron unutubtur.

Uning g'azalidagi bu bayti raso xo'b va benihoya marg'ub chiqqan. Bayt:

Novaklari mendin o'tub ag'yorg'a tegdi,

Men bildimu jonimki, nelar mendin o'tubtur".⁴

Albatta, Hasanxoja Nisoriy shahzodaning shoirlik iste'dodiga yuksak baho bergan.⁵

Tazkiranavis Avaz G'ozii Sulton ijodidan bir g'azal matla'i va yana bir uning ijodiga mansub shoh baytni namuna sifatida keltirgan. Shoir she'riy merosidan tanlangan har ikkala misolning ham o'zbek tilida ekanligi ilmiy qimmatga ega...

Tazkiranavis (yuqoridagi ikkinchi) bayt ta'rifida bitgan: "raso xub va benihoya marg'ub" ifodasi zamonaviy adabiyotshunosligimizdagi "shoh bayt" ma'nosiga muvofiq keladi. Unda ma'shuqaning go'zalligi tavsifi, tashqi qiyofasi manzaralari oshiq nigohi orqali berilgan. Baytda yorning kipriklari tasvir asosida turadi. Shoir "novak" (kamonning o'qi) so'zini o'z ma'nosida emas, majoziy ma'noda qo'llagan. O'q ("novak") Sharq mumtoz adabiyotida to'g'rilik ramzi sifatida ham ishlatiladi. Mazkur badiiy timsol iste'dodli o'zbek shoiri Yaqiniyning "O'q va yoy" munozarasida har ikki ma'noda talqin qilingan".⁶

Albatta, Xorazmlik shayboniy shahzoda o'z davrining iste'dodli shoirlaridan biri bo'lgan.⁷ Binobarin, "bayt Avaz G'ozii Sultonning o'z uslubiga ega bo'lgan, ijodiy kengliklarga ko'tarila olgan shoir ekanligini ko'rsatadi".⁸

⁴ Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahhob.T.: Meros, 1993. – B.51.

⁵ Qorayev Sh. Xorazmlik shayboniy shoir sultonlar ijodining o'rganilish masalasi/ Global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash yo'llari: suv tanqisligini yumshatish, gidrologiya, cho'llanish, tuproqlarning ekologik meliorativ holatini yaxshilashning zamonaviy usullari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, QarIA, 2024.-B.471-479.

⁶ Muxammadova M. Hasanxoja Nisoriy tazkirasida ikki sulolaga mansub ijodkorlar talqini. Avtoreferat. Buxoro, 2023.-B.28-29.

⁷ Qorayev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G'ozii, Muhammad Rahim Sulton va Abulg'ozii Bahodirxonlar ijodining o'ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47; Qoraev Sh. Xorazmlik shayboniy shoir sultonlar ijodining o'rganilish

“Majma’u-l-xavos”da Avaz G‘oziy taxallusi bilan she’rlar yozgan Abdullaxon O‘zbek zikr etiladi: *“O‘zbekiya podshohlarining ashja’i va ulug‘ xonlarning akramidur. Turkiy va forsiy nazmda yaxshi yozur. Avaz G‘oziy taxallus qilur. Bu abyot ul podshohningdurkim,*

*To telbaligim shuhrati olamni tutupdur,
Andin beru Majnun so‘zini el unuturdur.
Novaklari mendin kechib ag‘yorg‘a dekdi,
Jonim bilur ul damki, nelar mendin o‘tupdur.
Bechora Avaz G‘oziy netib vaslig‘a yetsun,
Hijron o‘ti chun naxli umidin qurutupdur.
Farhod ila Majnun ne bilur ishq fununim,
Bu vodiya shogirdim ularni o‘qutupdur.”⁹*

Demak, Avaz G‘ozi Nisoriyning zamondoshi ekanligiga kelib chiqsak, hamda “Majma’u-l-xavos”dagi ushbu g‘azal “Muzakkiri ahbob”da takrorlanishiga asoslansak, Avaz G‘ozi Muhammad Ali Sodiq Sodiqiy yozganidek Abdullaxon emas, balki xorazm sultoni Avaz G‘ozixondir: *“Yodgorxonning o‘g‘li Berka (Burka) sultonning o‘g‘li Elbarsxon, aning o‘g‘li Sulton G‘ozi sulton, Sulton G‘ozi sultonning ikki o‘g‘li bor edi. Umar G‘ozi sulton va Sher G‘ozi sulton. Umar G‘ozi sultonning o‘g‘li Avaz G‘ozi sulton. Aning o‘g‘li Muhammad G‘ozi sulton, aning o‘g‘li Shoh G‘ozi sulton. Alarning o‘g‘lonlari Tavakkal sulton va Qosim sulton va xoni oliysha’n Muso Muhammadxon. O‘zga o‘g‘lonlari Ibrohim sulton va Umar G‘ozi sulton va Sayid G‘ozi sulton. Alardin nom va nishon qolmadi”*.¹⁰

masalasi/ Global iqlim o‘zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash yo‘llari: suv tanqisligini yumshatish, gidrologiya, cho‘llanish, tuproqlarning ekologik meliorativ holatini yaxshilashning zamonaviy usullari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. Qarshi, QarIA, 2024.-B.471-479.

⁸ Muxammadova M. Hasanoja Nisoriy tazkirasida ikki sulolaga mansub ijodkorlar talqini. Avtoreferat. Buxoro, 2023.-B.28-29.

⁹ Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar (Kitobdor). Majma’u-l-xavos. T.: Mumtoz so‘z, 2019.B.21.

¹⁰ Abulg‘oziy. Shajarayi turk.T: Cho‘lpon, 1992.-B.133.

Xorazmlik shayboniy shahzoda Rahim Xorazmiy o'zbekcha va forsha g'azallar yozgan.¹¹ U o'zbek tilida "Layli va Majnun" dostonini yaratgan.¹² Mutribiy Samarqandiy "Tazkirat ush-shuaro" va "Nusxai zeboiy Jahongir" tazkiralarda ma'lumot berishicha, "Xorazm sultoni Hojimxonning Muhammad Rahim Sulton ismli o'g'li Rahimiy taxallusi bilan she'rlar yozgan. Badriddin Kashmiriyning jo'ybor shayxlari hayotiga bag'ishlangan "Ravzat ur-rizvon" manqibida Rahimiyning 1582 yili Sa'd Akbar Jo'yboriyga bag'ishlab yozib yuborgan g'azali va unga ergashib tatabbu' yozgan 500 nafar shoir, jumladan, Hasanxoja Nisoriy she'rlaridan namunalar berilgan".¹³

Mutribiyning yozishicha, shahzoda Rahimiy Xorazmiy ajoyib shoir bo'lib, adabiy majlislarda ishtirok etgan va o'zi she'riy yig'inlar tuzgan.¹⁴ Tazkiranavis Rahimiy Xorazmiyga bag'ishlangan *fiqrani* "Shahidlik baxtini topgan – xudo uni rahmat qilsin – Muhammad Rahim Sulton bin Hojimxon Xorazmiyning chiroyli vasfi va go'zal zikri" deb nomlaydi. Binobarin, Muhammad Rahim Sulton ibn Hojimxon "latiftab', pokiza mijoz podshohzoda edi. Barakatli vaqtini hamisha ilmu fazilatlar kasb etishga sarflab, ko'p ilmlarni o'zlashtirgan va o'zini hech bir ilmdan quruq qo'ymagan edi.

Nasta'liq xatini chapdastlik bilan shunday yaxshi yozardiki, qalamdan boshqa hech kim uning harfi ustidan barmoq bosa olmasdi. Tazhib va tasvir ilmi va amali sohasi hamda naqqoshlikning boshqa ishlarida ham Behzod shogirdlaridan yaxshiroq namoyon bo'lar va ikkinchi Moniylikka da'vogarlik qilardi.

¹¹ Qorayev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G'oz, Muhammad Rahim Sulton va Abulg'oz Bahodirxonlar ijodining o'ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47; Qorayev Sh. Xorazmlik shayboniy shoir sultonlar ijodining o'rganilish masalasi/ Global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash yo'llari: suv tanqisligini yumshatish, gidrologiya, cho'llanish, tuproqlarning ekologik meliorativ holatini yaxshilashning zamonaviy usullari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, QarIA, 2024.-B.471-479.

¹² <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html>

¹³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-abulgoziyxon-taqdirning-nomalum-sahifasi.html>

¹⁴ <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html>

She'r fanida ham mahoratini namoyish etib, hazrat maxdumiy Hasanxoja Nisoriyga mehr-muhabbatini g'oyibona tarzda pok dili dalasiga ekan va doimo xat va sovg'a-salomlar almashib turish eshigini ochib qo'yib, o'zining yaxshi she'rlari va dilkash nazmlarini xat yo'llash yo'sini bilan ustozga yuborib turardi.

To'qqiz yuz to'qson sakkizinchi (1589) yili kamina (Mutribiy) Buxoroda paytim "Layli va Majnun" otlig' bir kitobni turkiy tilda tasnif etib, hamda uni sharif qo'li bilan chiroyli yozuvda bitib, tazhib va tasvirini undan ortig'ini tasavvur qilib bo'lmaydigan san'at darajasiga yetkazib, maxdumiy (Hasanxoja Nisoriy) ning muborak majlisiga yuborgan va bu kitobni (Mutribiy yozishicha) o'z ko'zim bilan ko'rgan edim.

Bu shahzoda tanilgan xushtab'lardan va nodir so'z deguvchi mashhurlardan edi".¹⁵

Muhammad Ali Sodiqbekning "Majma'u-l-xavos" tazkirasida Muhammad Rahimxonni Muhammad Ibrohimxon deb tilga olib, Mutribiy tazkirasida berilgan "Shabnam" radifli g'azalini keltiradi. Unda yozilishicha, "**Muhammad Ibrohim Xon** (Rahimiy) –O'rganch podshohi Hojim Xonning o'g'lidir. Musavvirlik va naqqoshlik hunari borlig'ini so'ylamishlar. Dutarda hamzamonlaridan ilgari ketgan emish. Quyidagi she'ri go'zaldir:

*Sahar ki rixt sad gavhar sahni buston shabnam,
Murassa' gashta lolai sadbarsh az on shabnam.
Z-mujgon obi chashmam pishi ruyat dushad ori,
Ba pishi oftob az sabza migardad nihon shabnam.
Guli sadbarg chun jomi sharobi arg'uvoniy shud,
Hubob chand shud bo on sharob arg'uvon shabnam.
Naxohad mond az bodi xazon gulho agar boshad,
Bafarqash mikhon ohanin, ey bog'bon shabnam.
Navisad to dar u sofi ruxat she'ri Rahimiyro,*

¹⁵ Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so'z, 2013. –B.59-62.

*Az on ru karda daftarhoi gulro zulfishon shabnam.*¹⁶

“Nusxayi zeboiy Jahongiriy”da zikr etilishicha, Abdullaxon Xazorasp qal’asini qamal qilganda, bu podshohzodani loyiq in’omlar bilan aldab, qal’adan tashqari chiqarib olgan va ko’p navozishlar qilib, yana qal’a ichiga yuborgan, u esa boshqa o’n uch nafar shahzodani ham Abdullaxon huzuriga olib chiqqan. Abdullaxon hammasini kishanlab, qal’ani olgan. Fathdan so’ng barchasini Samarqandga olib kelgan va ul mazlum podshohzodalarni Sog’arj qasabasining tashqarisida qatl etgan. (Mutribiyning guvohlik berishicha,) Hozirgi kunlarimizda ham Sog’arjning tashqarisida o’n to’rtta qabr nishonasi bor, xalq ularni ziyorat etgach, fotiha o’qiydilar. Bu dahshatli voqeani eshitib, maxdumiy Hasanxoja Nisoriy hazinlik izhor qilib, yuzlariga yosh tomchilarini oqizib, fotiha o’qib shunday degandilar:

Har neku bady ki dar shumor ast,

Chun dar nigary, salohi kor ast.

(Mazmuni: *Qazovu qadardan yetsa gar yaxshi, gar yomon, Har qaygadir bir hikmat, bilgil, begumon*).¹⁷

Ismoil Bekjonning yozishicha, “Mutribiy tazkirasida Rahimiy taxallusli xorazmlik Muhammad Rahim sulton bin Hojimon ijodiga bag’ishlangan ma’lumot boshqa manbalarda uchramasligi bilan ahamiyatga ega. Abulg’oziyxon “Shajarayi turk”da bir qancha (o’ttizga yaqin) o’zbek sultonlari Abdullaxon Ikkinchi 1594 yil Xorazmga yurish qilganda, aldov yo’li bilan Vazir qal’asida qo’lga olingani va Sog’arjga olib ketilib, o’ldirilgani haqida ma’lumot beradi.¹⁸ Yuqorida aytganimizdek, bularning orasida shahzoda Rahimiy ham bo’lgan. Mutribiyning yozishicha, 1590 yili Nisoriyga o’zining o’zbekcha “Layli va

¹⁶ Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar (Kitobdor). Majma’u-l-xavos. T.: Mumtoz so’z, 2019. –B. 26-27.

¹⁷ Bekjon I. Abulg’oziyxon taqdirining noma’lum sahifasi./-Toshkent. “O’zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2007.- №32-son.-B.4.

¹⁸<https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3>

Majnun” nomli asarini yuborgan...¹⁹ Bu doston shoir tomonidan yuqori baholangan.

Buxorodagi Jo‘ybor xojalari kutubxonasi mutasaddisi va shoir, adib Badriddin Kashmiriyning Mutribiy “Tazkirat ush-shuaro”sidan ancha yil oldin, aniqrog‘i, 1589 yili bitilgan “Ravzat ur-rizvon” manolibidan hijriy 991/1583 yili xorazmlik Muhammad sulton ismli xonzodaning Sa‘d Akbar Jo‘yboriy (vaf. 1589)ga yuborgan muvashshah g‘azali o‘rin olgan va muallif bu g‘azalga movarounnahrlilik 500 nafar shoir tomonidan yozilgan tatabbu‘larni ko‘zdan kechirib, ulardan 41 g‘azalni o‘z kitobiga kiritgan.²⁰ Shu g‘azallar ichida birinchi bo‘lib, Hasanxoja Nisoriy va so‘ng esa Mushfiqiy, Lutfiy, Xoliqiy, Xotamiy, Rustam Naqqosh kabi shoirlarning tatabbu‘lari kelgan.

“Ravzat ur-rizvon”dagi xabar sarlavhasi “G‘azali avval manzumi podshohzodayi Xorazm Muhammad Sulton” shaklida bo‘lib, bu sultonning 7 baytlik mazkur g‘azalining oxirgi baytida shoirning taxallusi “Rahimiy” ekani ma‘lum bo‘ladi. G‘azal matla‘si va maqta‘si quyidagicha:

Qosid, ba rah dar or samandi jahandaro,

Dar borgohi xoja rason arzi bandaro...

Dory ba ishq i xoja, Rahimiy, qalandariy,

Piri qalandaron shav va kun yodi bandaro.

(Mazmuni: *Ey chopar hayda tez, minib sen uchqur tulporni, Yetkaz Xoja huzuri arzig a mendin bu ohu-zorni...Xoja ishq i kuyida Rahimiy bo‘libs an qalandar, Qalandarlar piri Xojam, esla bu majnunvorni.*)

Manolibda Rahimiyning Xoja Sa‘d Akbar Jo‘yboriyga bag‘ishlangan qo‘yidagi to‘rtligi ham kelgan:

Ey dil, to chand zori muztar boshi,

Bo chehrayi zardu didai tar boshi.

¹⁹ <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3>

²⁰ Badriddin Kashmiriy. Ravzat ur-rizvon va hadiqat ul g‘ilmon. O‘zFA ShI qo‘lyozmalar fondi. Qo‘lyozma № 2094.-V.3936-394a.

Xoxam ki ba e'tiqodi ixlosi tamom,

Dar xidmati xoja Sa'd Akbar boshi.

(Mazmuni: *Ey dil, qachongacha chekasan buncha g'am, Yuzing sarg'ayganu, ko'zlarining to'la nam. E'tiqod, ixlosli xizmatingdan, qani, Bo'lsalar rozi mening Sa'd Akbar xojam.*)²¹

Shu o'rinda Ismoil Bekjon Rahimiy taxallusli bu shoir Muhammad Rahim Rahimiy mi yoki boshqa shahzodami degan savol qo'yadi. Chunki manoqibda Muhammad Rahim sulton Muhammad sulton deb tilga olingan.²² Olimning yozishicha, Mutribiy "Tazkirat ush-shuaro"da Rahimiyning "Shabnam" radifli g'azalidan boshqa biron namuna bermagan. Ammo baxtimizga tazkiranavis "Nusxayi zeboyi Jahongir"ning chingiziy xon va sultonlar bobidagi Muhammad Rahim sulton bo'limida uning ikki bayt she'rini havola etish bilan birga, "Rahimiy bu gal Xorazmdan maxdumiy Hasanxoja Nisoriy madhida bir g'azal bitib yuboribdi, matla'si budur", deya quyidagi baytni ham ma'lumot boshida keltirib o'tadi:

Qosid ba rax dar or samandi jahandaro,

*Bar ostoni Xoja rason arzi bandaro.*²³

Demak, bundan anglashiladiki, manoqibda Muhammad Rahim sulton Muhammad Sulton deb tilga olingan.

"Shajarayi turk"da shoir Rahimiyning qatl etilishi bilan bog'liq mudhish voqea shunday tasvirlangan: "Abdullaxon Buxorog'a borg'andin so'ng Po'lod sultonni Ko'pchi otli o'g'li birlan, Hoji Muhammadxonning o'g'li Muhammad Ibrohim sultonni, Temur sultonning uch o'g'li: Muhammad sulton, Qodirberdi sulton, Abulxayr sultonni, Mahmud sultonning to'rt o'g'li: Muhammad sulton, Ali

²¹ <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3>

²² Qorayev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G'oz, Muhammad Rahim Sulton va Abulg'oz Bahodirxonlar ijodining o'ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47; Qorayev Sh. Xorazmlik shayboniy shoir sultonlar ijodining o'rganilish masalasi/ Global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash yo'llari: suv tanqisligini yumshatish, gidrologiya, cho'llanish, tuproqlarning ekologik meliorativ holatini yaxshilashning zamonaviy usullari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, QarIA, 2024.-B.471-479.

²³ <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3>

sulton, Arab Muhammad sulton va Oq Bobo sulton, Muhammad sultonning ikki o'g'li: Shohali sulton va Shohbaxt sulton, bu aytkanimiz o'n ikki sadaq bog'lag'on, yana o'ng'a yaqin kichiklar, barchasini bir kunda Sag'irch viloyatida Oq suvning labinda shahid qildi".²⁴

Shohlar darveshi Asfandiyorxon ibn Arabmuhammadxon "shahriyori oqil va podshohi odil erdi".²⁵ Tariqat yo'liga kirgan shayboniy xon adabiyotsevar hukmdor bo'lgan. Xonning "Shohu darvesh" bo'lgani mazkur ta'rixda zikr etilgan:

Onki, mardumro chu chashmu chashmro chun mardum ast,

Aqli donishro dar avsofash sarrishta gum ast.

Bud durri shohvori soxta jobir kanor,

Ey dareg'o, xoliyo o'g'arqi bahri ulzum ast.

Zoti o'boqist, lekin dar nazar foniynamo,

Dar shuo'i oftobi kibriyo chun anjum ast.

Haft shoh az avliyo hastand mashhuri jahon,

Hashtum in shoh ast, zi on ta'rix "shohi hashtum" ast.

Bu ta'rix yuzidin ma'lum bo'lurkim, ayyomi mulki o'n to'qquz yildur...

Hazrat xoni mazkur marhum hazrat Jonmuhammad Azizon mushorun ilayhning xalqai irodatig'a doxil bo'ldi. Yillar sulukka mashg'ul bo'lub, haddin ziyoda futuhot va karomat va xavoriqi odat hosil qildi. Bo vujudikim, darajoti a'lo va marotibi aqso topib, suluki kamolg'a yetib erdi, hazrat Shayx Azizon alayhirrahma rixlat qilurda alarning tarbiyat va ruxsatin qudvatu-l-orifin va zubdatu-l-vosilin shayxu-sh-shuyux qozi Azizon alayhirrahmag'akim, alarning xalifasi erdilar, havola qildi. Va alarning suhbatidin dag'i vasfdin ortuq maqomat topib, ruxsati irshod hosil qildi. Bo vujudikim, shug'li avomiri saltanat, ibodat va riyozotin kamolg'a yetkurdi va xalq irshodig'a mashg'ul bo'lub, ko'p solikni manozili maqsudg'a musharraf qildi. Masnaviy:

²⁴ Abulg'oziy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.154.

²⁵ Shermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 1-kitob. Firdavsul-i-iqbol. Toshkent, 2019.-B.-135-136.

*Zihi farrux iqbolu oliy sifat,
Bo'lub jam' anga faqr ila saltanat.
Gahe adl ishidin natoij topib,
Riyozotdin gah havoij topib.
Gahe tig' ila daf'i bedod etib,
Gahe zuhd ila elga irshod etib.
Ikki olam ichra topib shohlig',
Fano sirridin topti ogohlig'.²⁶*

Abulg'uzi ibn Arabmuhammadxon Xorazmiy (1605 – 1664) Xivada 23 yil hukm surgan, o'zi ham xon avlodidan bo'lib, tarix, meditsina, adabiyotda ancha iqtidorli, bilimli kishi bo'lgan.²⁷“Sultoni dono va hoqoni tavono erdi”.²⁸ Xorazmni idora qilgan bu inson tarixda oliy hukmdor sifatida emas, balki yirik olim sifatida qoldi. ²⁹ *“Abulg'uzi otasining nomi bilan ataluvchi Arab Muhammadxon madrasasida o'z davrining eng bilimdon mudarrislaridan, olimu fuzalolaridan ta'lim olgan. Aka – ukalari o'rtasida o'tkir zehni va qobiliyati bilan ajralib turgan Abulg'uzi tarixchi Shermuhammad Munis ta'biri bilan aytganda, “bag'oyat ash'orfahm va tarixdon” bo'lib yetishgan. Ayniqsa u xalq og'zaki ijodi va tarix faniga katta ixlos qo'ygan edi”.*³⁰ Xorazm shayboniylar sulolasi³¹ hukmdorlari ichida “Shajarayi turk” (“Turklar shajarasi”) va “Shajarayi tarokima” (“Turkmanlar shajarasi”) nomli tarixiy asarlar muallifi, mashhur muarrix va tabib, Xorazm tarixnavisligi asoschisi ³² Abulg'uzi Bahodirxonni alohida ajratib

²⁶ Shermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 1-kitob. Firdavsu-l-iqbol. Toshkent, 2019.-B.-136.

²⁷ Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O'rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.91.

²⁸ Shermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 1-kitob. Firdavsu-l-iqbol. Toshkent, 2019.-B.-137-140.

²⁹ Ahmudov B. Abulg'uzixon va uning “Shajarayi turk” asari haqida ikki og'iz so'z. Abulg'uziy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.3-10.

³⁰ Atadjanov Sh., Ilhomov Z., Ishquvatov V., Allaeva N. O'zbek xonliklari tarixshunosligi. T.: TDPU, 2011.-B.44.

³¹ Sultonov F., Bozorboev F. O'zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zMKM, 2007.-B.60.

³² <https://ziyouz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlar/markaziy-osiyoda-ix-xx-asr-boshida-madaniyat-rivoji> tarihidan

ko'rsatish lozim.³³ Albatta, o'zbek davlatchiligi tarixining tarkibiy qismi bo'lgan Xiva xonligida tarixshunoslikning shakllanishi Abulg'ozini Bahodirxon shaxsi bilan bog'liqdir.³⁴ O'zining iqtidori haqida Xorazm xoni "Shajarayi turk"da shunday yozgan: *"Bu faqir(Abulg'ozini Bahodirxon)ga xudoyi taolo inoyat qilib, ko'b nimarsa bergan turur. Xususan, uch hunar turur. Avval, sipohiygarlikning qonuni va yo'suni kim, nechuk o'tlanmoq va yurumak va yovg'a yosoq yasamoq, ko'p birlan yuruganda nechuk qilmoq, oz birlan yuruganda nechuk qilmoq, do'stg'a, dushmang'a nechuk so'zlashmak. Ikkinchi, masnaviyyot va qasoyid va g'azaliyot va muqattaot va ruboiyot va barcha ash'orni fahmlamaklik, arabiy va forsiy va turkiy lug'atlarning ma'nosini bilmaklik. Uchinchi, Odam ahlidan to bu damgacha Arabistonda, Eron va Turonda va Mo'g'ilistonda o'tgan podshohlarning otlari va umrlarining va saltanatlarining kam va ziyodin bilmaklik. Bu vaqtda fahmlamaklikda va tarix bilmaklikda faqirdek kishi shoyad Iroqda va Hindustonda bo'lsa bo'lg'ay, yo'q aytsam yolg'on bo'lg'ay, ammo sipohiyning yo'sunini bilmaklikda bu choqda musulmon va kofirda biz ko'rib va eshitaturg'an yerlarda va yurtlarda yo'q turur".*³⁵ Ziyodillo Muqimov "Qilich va qalam sohiblari" kitobida yozishicha, *"Sobiq sho'rolarning katta sovet ensiklopediyasida Abulg'ozini "Xiva xoni, tarixchi va shoir" deb ko'rsatilgan. Garchi olimning o'zi "Shajarai turk" asarining muqaddimasida (yuqorida ta'kidlaganidek) "Masnaviyot va qasoyid va g'azaliyot va muqattaot va ruboiyot va barcha ash'orni fahmlamaklik" qobiliyatiga egaligini tan olib yozgan bo'lsa-da, uning she'rlari xususida boshqa biror manbada ma'lumot uchratmadik".*³⁶ Biroq, H.Xudoynazarov o'zining "Shajarai turk" va uning o'rganilishi" risolasida yozishicha, "Abulg'ozini Bahodirxonning o'zi ham o'zbek, fors – tojik tillarida ijod etib, masnaviy, g'azal va ruboiylar yozib qoldirgan shoirdir. Uning "Shajarai turk" va "Shajarai

³³ Matyaqubov X. Arabshohiy davri xoni Abulg'ozini Bahodirxonning hayoti, xonlikdagi boshqaruv islohotlari, tarixiy asarlari va xonlik hunarmandchiligi//Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке», iyulya, 2023.-№12 (100), chast 1.-S.147-151.

³⁴ Atadjanov Sh., Ilhomov Z., Ishquvatov V., Allaeva N. O'zbek xonliklari tarixshunosligi. T.; Fan, 2011.-B.44.

³⁵ Abulg'ozini. Shajarayi turk. T.: Cho'lpon, 1992.-B.12.

³⁶ Muqimov Z. Qilich va qalam sohiblari. Samarqand. SamDU, 2008.-B.52.

tarokima” asarlarida oltita she’r mavjud bo’lib, ularning to’rttasi o‘zbek tilida va ikkitasi fors – tojik tilida yozilgandir. “Shajarai tarokima” asaridan joy olgan o‘zbek tilidagi ikki she’r 30 misrani tashkil etadi. “Shajarai turk”dan joy olgan to’rt she’r ham 30 misradan tashkil topgan bo’lib, ikkitasi o‘zbekcha, qolgan ikkitasi fors tilida yozilgan asarlardir. Abulg‘ozi tabiblikka oid “Manofe’-ul-inson” risolasida ham fors tilida insonlarning salomatligiga doir yigirma misra she’r yozgan. Shunday qilib, Abulg‘ozining bizgacha ma’lum bo’lgan lirik she’rlari sakkizta bo’lib, sakson misrani tashkil etadi, xolos. Abulg‘ozi Bahodirxon yozgan she’rlaridan devon tuzgani haqida ba’zi ma’lumotlar bor bo’lsa-da, lekin bu she’rlar bizgacha yetib kelmagan yoki hozirgacha topilmagan.³⁷

Abulg‘ozi she’riyatida O‘g‘uzxon o‘g‘illarining mardligi, Ali Sultonning qahramonligi kabi xon va podsholarning qahramonliklari, shaxsiy hayoti, tor ichki kechinmalari tasvirlanadi.³⁸ Vohid Abdullaevning yozishicha, “Shajarai turk” nasrda yozilgan bo’lsa ham, unda ba’zi o‘rinlarda biror voqea munosabati bilan bayt va misralar keltiriladi. Asarda ayrim maqollar ham uchraydi. Masalan: “O‘ksuk o‘z kindigin o‘zi kesar”, “Otang evin yov chopsa, birga chop”, “O‘n darvish bir palos ustiga sig‘ar, ikki podshoh bir jahonga sig‘mas”, “It semirsa, egasin qopar” va boshqalar. “Shajarai turk”da saj usulida yozilgan jumlar bor. Masalan: “Menglixon taqi bir necha yillar et yeb, qimiz ichib... oyday, kunday suluvlarni quchub, simobday yo‘rg‘alarni minib, ko‘ngli tegan yerlarga uchib, ul dunyog‘a ketdi; “O‘rduxon podshoh bo‘lib, bir necha yillar araq va qimiz ichib, xitoy kimxobni pichib, suluvlarni quchib, otasi keyinidan ketti” kabilar”.³⁹ Chunonchi, “Shajarai turk”da Qoraxonning o‘g‘li O‘g‘uzxonning bir yoshga to‘lishi, o‘z nomini o‘zi qo‘yganligini quyidagi baytlarda ifodalaydi:

O‘shal bir yashar o‘g‘lon anda ravon,

³⁷ Qoraev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G‘ozi, Muhammad Rahim Sulton va Abulg‘ozi Bahodirxonlar ijodining o‘ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47.

³⁸ Xudoynazarov H. “Shajarai turk” va uning o‘rganilishi. T.: O‘qituvchi, 1993.-B.31.-32.

³⁹ Abdullaev V. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII asrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha). T.: Fan, 2019.-B.23.

*Kelib tilga tedi bilinglar ayon.
Otimdur O'g'uz xusravi nomvar,
Bilinglar yaqin barcha ahli hunar.*

(“Shajarai turk”, 23-bet).

Abulg'ozii O'g'uzxonning to'y qilganligini, uning olti o'g'lini yaxshi ko'rishi, O'g'uzxon davlatini mustahkamlashda o'g'illarining mardligi, urush kuni muvaffaqiyatlarga erishganliklarini quyidagi baytlarda ifoda etadi:

*O'g'uz qildi ul to'yda jirg'amishi,
Bu olti o'g'ilni suyurgamishi.
Bular ko'rsatib erdi mardonalik,
Ota birla ko'p turli farzonalik.
Otag'a base qildilar yorliq,
Urush kunida barchasi borliq.⁴⁰*

(“Shajarai turk”, 42-bet).

Abulg'ozii “Qo'rqud” she'rida Qo'rqud otaning o'ttiz – qirq ming lashkar bilan Qozonga borganligi va uning g'alaba bilan qaytganligini quyidagi misralarda ifodalaydi:

*O'ttiz – qirq ming askar birlan Qozon borib,
O'tib, yana necha ellar keldi qirib,
Bir nechasi qutuldilar ko'p yolvarib,
Alplar, beklar o'rgan bormi Qozon kabi?”⁴¹*

“Firdavs-ul-iqbol”da Abulg'ozii Bahodirxon zikr etilgan: “*Muddati saltanati yigirma yil erdi. Bag'oyat ash'orfahm va tarixdon kishi erdi. Andoqkim, o'z silsilasida bir tarix bitib, “Shajarai turk”g'a mavsum qilibdur. Qit'a:*

*Xoni olampanoh Abulg'ozii,
Har taraf beshumor chekti sipoh.
Oxir ani ajal sipohi tutib,*

⁴⁰ Abulg'oziiy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.24.

⁴¹ Xudoynazarov H. “Shajarai turk” va uning o'rganilishi. T.: O'qituvchi, 1993.-B.31.-32.

Ayladi manzilin xoki siyoh".⁴²

Yuqoridagi she'rlar ham Abulg'ozixonning she'riy iste'dodidan dalolat beradi.⁴³

Chunonchi, "Abulg'ozidan ikki tarixiy asar qoldi. Bittasi "Shajarayi tarokima" (1658-1661 yillar orasida yozilgan deb taxmin qilinadi) atalib, turkiy qabilalarning, xususan, turkman xalqining kelib chiqishi haqida qimmatli ma'lumot beradi. Asarda barcha turklarning afsonaviy podshosi O'g'uzxon va uning avlodi tarixi, shuningdek, turkman urug'lari (solur, bayondur, taka, yovmut, tevachi, xizr eli, sariq, Ali eli, yozir, ersori va boshqalar)ning kelib chiqishi qisqa tarzda bayon etilgan. "Shajarayi tarokima" Abulg'ozixonning o'z so'zlariga qaraganda, turkman mullalari, shayxlari va beklarining iltimosi bilan yozilgan. Ushbu asarning tanqidiy matni, ruscha tarjimasini, katta ilmiy tadqiqot bilan birga, 1958 yili akademik A.N.Kononov (1906-1986) tarafidan Sankt-Peterburgda chop etilgan.

Abulg'ozining birinchi tarixiy asari "Shajarayi tarokima" bo'lib, u hijriy 1071 yilda (milodiy 1660 – 1661 yillarda) yozilgandir. Abulg'ozining "Shajarayi tarokima" asarining yaratilish sababi haqida yozgan quyidagi so'zlari diqqatga sazovordir: *"Turkmanning mullolari va shayxlari va beklari mening tarixni yaxshi bilurimni eshitib tururlar, taqi bir kun barchalari kelib arz qildilarkim, bizning ichimizda "O'g'uznoma" ko'p turur. Ammo hech yaxshisi yo'q. Barchasi g'alat va birisi-birisiga muvofiq emas, har qaysisi bir turluk va bir durust e'tibor qilg'udek tarhi bo'lsa erdi, deb o'tun qildilar. Ersa onlarning o'tunlarini qabul qildim. Taqi kitobni aytmogga rujo' qilduk. Taqi bu kitobga "Shajarayi tarokima" ot qo'ydik... Oncha bilg'onimizni bir – bir etoling, bilmagonimizga iloj ne"*.

⁴² Munis, Ogahiy. Firdavsul-iqbol. Asarlar. 2-jild. 1-kitob. Toshkent. 2019.-B.140.

⁴³ Qorayev Sh. Xorazmlik sultonlar – Avaz G'ozini, Muhammad Rahim Sulton va Abulg'ozini Bahodirxonlar ijodining o'ziga xos xususiyatlari/ Science and innovation ideas in modern education, Conference of Turkey.-Ankara, In volume #2, Issue #2 (2024).-P.30-47; Qoraev Sh. Xorazmlik shayboniy shoir sultonlar ijodining o'rganilish masalasi/ Global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqarorlikni saqlash yo'llari: suv tanqisligini yumshatish, gidrologiya, cho'llanish, tuproqlarning ekologik meliorativ holatini yaxshilashning zamonaviy usullari mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Qarshi, QarIA, 2024.-B.471-479.

Abulg'ozini bu asariga turkman xalqi tarixiga oid tarixiy manba va rivoyatlarni ham, afsona va hikoyatlarni ham iloji boricha kiritishga intilgan. "Shajarayi tarokima"ning muallifi o'z asarini sodda, ommabop uslub va tilda yozishga alohida e'tibor bergan...

Abulg'ozining "turkona aytmogga" harakat qilishi keyingi tarixiy asarida ham o'z ifodasini topgan.⁴⁴ Abulg'ozixonning ikkinchi asari "Shajarayi turk" nomi bilan mashhur. Mazkur asarning asosiy qismi 1663-1664 yillarda yozilgan. Unda Xorazmning 16-17 asrning birinchi yarmidagi ijtimoiy – siyosiy tarixi bayon etiladi.

"Shajarayi turk"ning yozilish sabablari haqida muallifning o'zi bunday deydi: *"Ammo bizning ota – aqalarimizning beparvoligi va Xorazm xalqining bevuqufliqi, bu ikki sababdin, bizning jamoatimizning Abdullaxonning (Shayboniy Abdullaxon 2; 1583-1598 yillari Buxoro xoni) otalari (Abulxayrxon; 1528-1568 yillar) birlan bizning otalarimizning (Shayboniy Yodgorxon; 15 asr) ayrilgan yeridan to bizga kelguncha tarixlarini bitmay erdilar. Bu tarixni bir kishiga taklif qiladi, deb fikr qilduq, hech munosib kishi topmaduq, zarur bo'ldi (va) ul sababdin o'zimiz aytduq"...*

Qisqasi "Shajarayi turk"ni Xorazm tarixiga oid qimmatli manbalar qatoriga qo'shish lozim".⁴⁵ O'rta asrlarda eng sodda o'zbek tilida yozilgan asarlardan biri "Boburnoma" bo'lsa, ikkinchisi Abulg'ozining "Shajarayi turk" kitobidir.⁴⁶ Iqboloy Adizovning yozishicha, "Abulg'ozini asarlarining tarixshunoslikdagi o'rni beqiyos. Ular turkman, tojik, o'zbek, mo'g'ul xalqlari tarixini yoritishda tayanch manbalardandir. B.Ahmedov, Q.Munirov, K.Yusupov, Ya.G'ulomov, M.Yo'ldoshev kabi olimlarimiz o'z asarlarida Abulg'ozini ma'lumotlaridan foydalanishgan. A.Kononov, A.Shcherbak, S.Ivanov kabi tilshunos olimlar ham tilshunoslikning turli muammolarini yechishda Abulg'ozini asarlariga suyanishgan.

⁴⁴ Abdullaev V. O'zbek adabiyoti tarixi (XVII asrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha). T.: Fan, 2019.-B.19-24.

⁴⁵ Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: O'qituvchi, 1994.-B.217-223.

⁴⁶ Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O'rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.91.

O.Sharafiddinov, M.Yunusov, V.Abdullaevlar adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etishgan”.⁴⁷ Albatta, “Shajarai tarokima” va “Shajarai turk” tarixiy asarlari bilan Abulg‘ozixon “Xorazm tarixchilik maktabi”ga asos solgan.⁴⁸ Umuman olganda, Abulg‘ozi Bahodirxon yetuk tarixchi olim sifatida e’tiborga sazovordir. Uning “Shajarayi tarokima” va “Shajarayi turk” asarlari O‘rta Osiyo xalqlari tarixiga oid qimmatli manbalardan hisoblanadi.⁴⁹ Akademik Bo‘riboy Ahmedovning yozishicha, ““Shajarayi tarokima” turkman xalqi va Turkmanistonning o‘rta asrlardagi tarixini o‘rganishda bosh manba rolini o‘taydi.

“Shajarayi turk va mo‘g‘ul” (“Shajarai turk”) esa O‘zbekistonning XV – XVII asrlardagi tarixini o‘rganishda muhim o‘rin tutadi.

“Shajarayi turk va mo‘g‘ul” 1644 yili yozilgan, lekin Abulg‘ozixonning og‘ir dardga chalinib qolishi va tez orada vafot etishi sababli tamomlanmay qolgan. Asar IX bobining davomi ya’ni 1644 – 1663 yillar voqealari Anushaxonning topshirig‘i bilan Mahmud ibn mulla Muhammad Urganjiy degan olim tomonidan yozilgan. Asarning I – IV boblari ham o‘sha Mahmud ibn Muhammad Urganjiyning qalamiga mansub”.⁵⁰ *“Ma’lum bo‘lsin kim, Abulg‘ozixonni jannat makon bu kitobni tasnif qilib yarmig‘a (Baron Demezoni nashrida “shul varaqqa” deb ko‘rsatilgan) yetkanda xasta bo‘ldilar. Ul vaqtda o‘g‘ullarig‘a vasiyat qilib tururlar kim, bu kitobni notamom qo‘ymang, itmomiga sa‘yi qiling. Ul sababdin Abul Muzaffar val Mansur Anushaxon ibn Abulg‘ozixon marhum va mag‘furiy bu bandai bebizoat va kaminai beistito’atki Mahmudiy ibn Mulla Muhammad Zamon Urganjiy bo‘lg‘ayman, bu kitobni itmomg‘a yetkur, teb hukm qildilar. Agarchi banda bu amri mushkilga loyiq va sazovor ermas erdim, andag‘ ham bo‘lsa, bu hadisi nabaviyki, al-ma‘muri ma‘zurun turur, aning mazmuniga amal qilib, bu shahanshoi oliy joh hukmi birlan bilganimga loyiq bu*

⁴⁷ Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (XVI - XIX asr I yarmi). O‘quv qo‘llanma. Ikkinchi nashr. T.: Fan, 2009.-B.168-167.

⁴⁸ Sultonov F., Bozorboev F. O‘zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zMKN, 2007.-B.60.

⁴⁹ Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: O‘qituvchi, 1994.-B.398.

⁵⁰ Ahmedov B. O‘zbekiston tarixi manbalari (Qadimgi zamon va o‘rta asrlar). T.: O‘qituvchi, 2001.-B.193.

kitobning itmomig'a tavajjuh qildim".⁵¹ Asarning I – VIII boblari kompilyatsiya bo'lib, Rashiduddin "Jome' ut-tavorix", Sharofiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarlari, shuningdek, 18 ta boshqa tarixiy kitoblar asosida yozilgan. Uning faqat IX bobi asl nusxa hisoblanadi va unda Xorazmning 1512 – 1663 yillar orasidagi ijtimoiy – siyosiy tarixi keng va atroflicha bayon etiladi.⁵²

Abulg'ozixon ibn Arabmuhammadxon Xorazmiy faqatgina davlat arbobi, sarkarda, tarixnavis bo'lib qolmay, muhim tibbiy asarlar yozgan tabib hamdir.⁵³ "Manofe' ul-inson" risolasi (1664 yilda yozilgan) Abulg'ozining yana bir qirrasini – o'z davrida tibbiyot ilmidan ham yaxshigina xabardor bo'lgan olim ekanligini ko'rsatadi. Shu bois Abulg'ozixonni Sharq tabobatini yuksak darajada idrok etuvchi hoziq tabib sifatida ham e'tirof etish lozim.⁵⁴ "Shajarai Xorazmshohiy" asarining muallifi Muhammad Yusuf Bayoniy ham Abulg'ozini o'z davrining bilimdon tarixchisi va qobiliyatli shoiri bo'lishidan tashqari, tabobat ilmi bilan ham shug'ullanganligini ta'kidlab o'tgan. U janglarda orttirgan jarohatlarini Ibn Sino, Abdurahmon va Yusuf tabiblarning tabobatga doir asarlari, maslahatlariga ko'ra o'zi muolaja qilib, 124 illatga doir risolani yozgan".⁵⁵ Turkiy va forsiyda ijod etgan tarixchi olim Abulg'ozini tib ilmiga oid "Manofi'ul-inson" ("Insonga foydali narsalar") asarini ham yozgan.⁵⁶ Abulg'ozixon qo'lyozmaning kirish qismida asarni quyidagi sabablarga ko'ra yozganligini aytadi: *"Shunday aytur bo'lg'ay Abulg'oziyxon badan illat va kasaldan xoli ermas erdi. Vaqtiki, iloj qilmoqqa ehtiyojimiz tushib erdi, kitoblarni nazarg'a kelturur erdik, maqsad goho tipilur erdi va goho topilmas erdi. Ulki topilur erdi, hazor mashaqqat bila o'rtaga kelur erdi. Shul sababdan illatg'a iloj qilmoq, mo'tabar kitoblardan xohlab jam qilib, avval bayon etib andin so'ng ilojlarni bayon qildim*".⁵⁷

⁵¹ Abulg'oziy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.180.

⁵² Mirzaev B., Majidov A. Manbashunoslik (XVI – XIX asrning birinchi yarmi). T.: "Famus Press", 2022.-B.43-44.

⁵³ "Sharq tabobati". Nashrga tayyorlovchi, tarjimon, maqolalar va sharhlar muallifi. T.: Meros, 1994.-B.91-92 .

⁵⁴ Hasanov M. Abulg'ozini Bahodirxonning tibga oid asari.//Toshkent, Sharqshunoslik.1997.-№8.-B.105-116.

⁵⁵ Hasanov S. Abulg'ozini Bahodirxon asarlari ilmiy – pedagogik manba sifatida/ "Xorazm ma'rifati – olam ko'zgusi".-T., 1996.-B.216.

⁵⁶ <https://elib.buhdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12004-xvi-xix>

⁵⁷ "Sharq tabobati". Nashrga tayyorlovchi, tarjimon, maqolalar va sharhlar muallifi. T.: Meros, 1994.-B.91-92.

“Manofi’ ul-inson” to‘rt bob (qism)dan iborat. Har bir bob tibbiyotning ma’lum bir yo‘nalishga bag‘ishlangan. Abulg‘ozi har bir xastalik haqida to‘xtalar ekan, avval tabib va olimlar tomonidan aytilgan fikrlarni keltirib, so‘ng o‘zining munosabatini, mustaqil xulosalarini bayon etadi.

Asarda ko‘z, jigar kasalligi, bel og‘rig‘i, isitma sabablari, bo‘yrak, taloq kasalliklari kabi 120 dan ortiq xastalik borasida ma’lumot beradi. Ularning kelib chiqish sabablari, davolash usullarini izohlaydi. “Manofi’ ul-inson”da oddiy va murakkab dorilar, ularni tayyorlash va ishlatish yo‘llari haqida ham ma’lumotlar beradi.

Ko‘ringanidek, ushbu asar o‘z davrida tabiblar uchun muhim qo‘llanma vazifasini o‘tagan. Hozirgacha ham undagi ma’lumotlar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan”.⁵⁸ Biroq, asarning asosiy qismi qo‘lyozmada yuqoridagi aytilgan to‘rt qismga bo‘linmagan. Asar matnida kasalliklar alifbo tartibida bayon qilingan va har bir kasallik nomidan so‘ng unga qarshi ishlatiladigan dorilar nomi yozib qoldirilgan. Bizgacha yetib kelgan bu o‘zbekcha qo‘lyozma nusxa XIX asr boshlariga oid. Matn to‘liq emas, 64 varaqdan iborat.⁵⁹ Hozir Sharqshunoslik institutida bu asarning o‘zbek tilidagisi mavjud (inv. №4701). Bu asar avval o‘zbekcha yozilib, keyin forschaga tarjima qilinganmi yo oldin forscha yozilib, keyin o‘zbekchaga tarjima qilinganmi, bizga noma’lum.⁶⁰ *Ammo qo‘lyozmaning biror joyida asarning tarjima ekanligiga ishora yo‘q. Muqaddimada Abulg‘ozixon asarni quyidagi qismlarga bo‘ladi:*

I qism – bitta dardga davo bo‘ladigan sodda va murakkab dorilar;

II qism - ikkita dardga davo bo‘lib, boshqa kasallar uchun befoyda murakkab dorilar, shuningdek, donishmandlarning sog‘liqni asrashga qaratilgan ayrim maslahatlari;

III qism - ko‘p kasalliklarga ta’sir qiladigan dorilar;

⁵⁸ Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (XVI - XIX asr I yarmi). O‘quv qo‘llanma. Ikkinchi nashr. T.: Fan, 2009.-B.171.

⁵⁹ “Sharq tabobati”. Nashrga tayyorlovchi, tarjimon, maqolalar va sharhlar muallifi. T.: Meros, 1994.-B.91-92.

⁶⁰ Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O‘rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.91.

IV qism – Allohning so‘zlari, Muhammad (S.A.V.) payg‘ambarning hadislari, avliyolarning pand – nasihatlari va donishmad podshohlarning hikmatlari.

Ammo (yuqorida aytib o‘tilganidek) ushbu nusxada matnning o‘zi qismlarga bo‘linmagan. Asarda faqat kasalliklarning nomlari alifbo tartibida sanab o‘tilgan, so‘ngra har bir kasallikka davo bo‘luvchi dorilar aytib o‘tilgan.⁶¹

Kitobning tili ham ancha sodda, ko‘rinishidan, Abulg‘ozi bu asarni yozishda xalq tabobatiga ancha suyangan.⁶² Binobarin, asarning ahamiyati shundaki, unda muallif xalq tabobatida qo‘llanilgan dorilar haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirgan.⁶³

Shunday qilib, “Shajarai turk” va “Shajarai tarokima” asarlarini yaratgan Abulg‘ozi o‘rta asr tarixchiligiga o‘z hissasini qo‘shgan XVII asrning bilimdon siymolaridan biridir. Agar uning tabbiyotga doir “Manofe’ ul-inson” risolasi va o‘zining “bag‘oyat ash‘orfahm”ligi ham e‘tiborga olinsa, Abulg‘ozining o‘z davrining keng bilimli kishisi bo‘lganligi yaqqol namoyon bo‘ladi. Demak, Abulg‘ozining asarlaridagi qarama – qarshiliklarni inkor etmagan holda uni XVII asr madaniyati tarixiga sezilarli hissa qo‘shgan yirik arbob sifatida baholaymiz”.⁶⁴

Shayboniy Jonto‘raxonning o‘g‘li bo‘lgan bu Xorazm hukmdori, 1715 yilda Yodgorxon vafotidan so‘ng Buxorodan keltirilib, Xiva taxtiga o‘tqazilgan.⁶⁵ “*Ul Sultong‘ozi Sultonning avlodidandur. Mavlud va mansha’si Buxoroyi sharifdur. Avoili holid madrasanishin bo‘lub, ilm talabida ko‘p sa‘ylar ko‘rguzdi va fazoil va kamolot hosil qildi. Sana ming yuz yigirma oltida Hamal muntasifida Buxoroga kelturub, Xivaq dorissaltanasida taxtga o‘lturg‘uzdilar. Afzalu-l-ulamo va zubdatu-l-fuzalo mavlonoi a‘zam va donoi mukarram sayyid Muhammad oxund bu bobda aytibdurkim,⁶⁶ ta’rix:*

⁶¹ “Xorazmda bitilgan qo‘lyozmalar”. T.: O‘zFA Sharqshunoslik instituti, 1997.-B.8-9.

⁶² Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O‘rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.91.

⁶³ Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.:O‘qituvchi, 1994.-B.398.

⁶⁴ Abdullayev V. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII asrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha). T.: Fan, 2019.-B.24.

⁶⁵ Sultonov F., Bozorboev F. O‘zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zMKM, 2007.-B.61.

⁶⁶ Shermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 1-kitob. Firdavsu-l-iqbol. Toshkent, 2019.-B.-149.

Chu binishast on shahi xurshid farhang,

Ba masnad chun ba ro'yi shohidon rang.

Bijustam soli ta'rixi julusash

Xirad farmud "mohi charxi avrang.

Va ul xonadonning sohibqironi erdi".⁶⁷ Munisning yozishicha, Sherg'ozixon odil, ma'rifatparvar hukmdor bo'lib, ko'p vaqtini ilm va nazm ahli bilan suhbatda o'tkazgan.⁶⁸ 1725 yilda Xivaga kelgan Rusiya elchisi Sherg'ozixon hayotidan quyidagilarni yozib qoldirgan: "Tanishganimizdan 7 kun o'tgandan keyin, Ramazon oyining boshlanishiga bir kun qolganda, xonning taklifi bilan men uch kishi hamrohligida shahar tashqarisida joylashgan qarorgohdagi qabul(bazm)ga yetib keldim. Unda xon dargohida musiqa chalib o'tirgan Xo'ja ismli yordamchisi (xatib), yana ikki kishi hamda vazir Do'stumbey hozir edilar. Biz birgalikda vaqt o'tkazdik. Xon oldingisidan ham yaxshi kayfiyatda edi. Men ham o'zimni uning ruhiyatiga mos ish tutishga, xushmuomala bo'lishga intilardim". Sherg'ozixon hayotidagi bu lavhailmu ma'rifat, she'riyat, musiqa va musiqa bazmlari alohida qiziqishi bo'lganini tasdiqlaydi.⁶⁹

"Firdavsul-iqbol"da yozilishicha, Xiva xoni adabiyotsevar Sherg'ozixon davri (1715-1727)da ilm-fan va adabiyot ravnaq topgan: "*Sherg'ozixon bag'oyat odil va fozil podshoh erdi. Ilm va she'r aning zamonida rivoj topdi. Andoqkim, mavlono sayyid Muhammad oxund aning manoqibida bir qasida aytibdur:*

Shaheki, ilm ba davrash bud rivojpazir,

Chi mantiq chi hakam vasfi o' kunad taqrir.

Zi fayz baxshiy abri bahor marhamatash,

Shuda ast bog'i suxan on chunon tarovatgir.

Ki dast ro' ba ruxi nakhati bihisht zanad,

Guli maonii rangin ba gulistoni zamir".⁷⁰

⁶⁷ Ko'rsatilgan asar.-B.-149.

⁶⁸ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-sh/shergozixon-uz/>

⁶⁹ Matyoqubov O. Maqomot. T.: Musiqa, 2004.-B.65-66.

⁷⁰ Munis, Ogahiy. Firdavsul-iqbol. Asarlar. 2-jild. 1-kitob.Toshkent. 2019.-B.155.

Muxtasar aytganda, Sherg'ozixon ilm va she'riyatni xush ko'rgan.⁷¹ “Ta’rixin “maskani fozilon” topibdurlar. Ayyomi saltanati o’n uch yildur. Aning zamonida fuzalodin mavlono sayyid Muhammad oxunddurkim, aning ajdodi va ansobi va ahvoloti va futuhotida “Gulshani iqbol” otlig’ bir tarix bitibdur, musajji’ot va tarsi’ot va istiorot va majozot va sanoe’ va badoe’ bila orastadur. Ammo hanuz muta’adid yozilmaydur erdi, Buxoro fuzalosining qo’lig’a tushub, hasaddin har dostonidin juzv – juzv, varaq – varaq maqtu’ etib, zoe’ qilibdurlar... Masnad taxallus qilib erdi, ul ham aning otig’a bir masnaviy bitibdurkim, bag’oyat pokiza iborot va xush mazmundur”.⁷²

Temurg'ozixon ibn Muhammad Rahim sulton adabiyotsevar hukmdorlardan biri bo'lgan. “Ul Sherg'ozixonning aqrabosidindur”.⁷³ Munis xonni o'z davrining fozil hukmdorlaridan biri bo'lgan, degan. Uning yozishicha, “aning favtiga Pahlavonquli Ravnaq ta’rix aytibdurkim: Ta’rix:

Shoh Temurg'ozijahondin borg'ach,

Bo'ldi ta'rix anga “xurshidi janob”.

Husn va sabohatda dilpazir, lutfu malohatda benazir erdi. Va ikki mushkinkokuli bor erdikim, payvasta ruxsori gulgunining ustig’a parishon qo’yar erdi. Va Xorazm zurafoasi ani “shohi xo’bon” derlar erdi. Va ul aksar avqot umaro bila bazmu sayr qilib, gulchehra soqiylar qo’lidin oltun ayoqlar bila sharobi la’limazob ichar erdi. Va yoshi o’n beshda erdi sariri saltanatg’a julus qildi va yigirma birida shahodat topti. Muddati saltanati yetti yil erdi”.⁷⁴

Muxtasar aytganda, xorazmlik shayboniy sultonlar ijodi, asarlari va adabiy majlisleri tarixini tadqiq etish o'zbek adabiyoti tarixini yangi ma'lumotlar bilan boyishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahhob.T.: Meros, 1993. – B.51.

⁷¹ Sultonov F., Bozorboev F. O'zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zMKM, 2007.-B.61.

⁷² Shermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 1-kitob. Firdavsu-l-iqbol. Toshkent, 2019.-B.-155.

⁷³ Ko'rsatilgan asar.-B.163-164.

⁷⁴ Ko'rsatilgan asar.-B.165.

2. Muxammadova M. Hasanxoja Nisoriy tazkirasida ikki sulolaga mansub ijodkorlar talqini. Avtoreferat. Buxoro, 2023.-B.28-29.
3. Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar (Kitobdor). Majma'u-l-xavos. T.: Mumtoz so'z, 2019.B.21.
4. Abulg'oziy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.133.
5. <https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html>
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-abulgoziyxon-taqdirning-nomalum-sahifasi.html>
7. Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so'z, 2013. –B.59-62.
8. Bekjon I. Abulg'oziyxon taqdirining noma'lum sahifasi./-Toshkent. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati", 2007.-№32-son.-B.4.
9. Badriddin Kashmiriy. Ravzat ur-rizvon va hadiqat ul g'ilmon. O'zFA ShI qo'lyozmalar fondi. Qo'lyozma № 2094.-V.3936-394a.
10. Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O'rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.91.
11. Ahmudov B. Abulg'ozixon va uning "Shajarayi turk" asari haqida ikki og'iz so'z. Abulg'oziy. Shajarayi turk.T: Cho'lpon, 1992.-B.3-10.
12. Atadjanov Sh., Ilhomov Z., Ishquvatov V., Allaeva N. O'zbek xonliklari tarixshunosligi. T.: TDPU, 2011.-B.44.
13. Sultonov F., Bozorboev F. O'zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zMKN, 2007.-B.60.
14. <https://ziyouz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlar/markaziy-osiyoda-ix-xx-asr-boshida-madaniyat-rivoji> tarihidan
15. Matyaqubov X. Arabshohiyalar davri xoni Abulg'oziy Bahodirxonning hayoti, xonlikdagi boshqaruv islohotlari, tarixiy asarlari va xonlik hunarmandchiligi//Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке», iyulya, 2023.-№12 (100), chast 1.-S.147-151.
16. Muqimov Z. Qilich va qalam sohiblari. Samarqand. SamDU, 2008.-B.52.

17. Xudoynazarov H. “Shajarai turk” va uning o‘rganilishi. T.: O‘qituvchi, 1993.-B.31.-32.
18. Abdullaev V. O‘zbek adabiyoti tarixi (XVII asrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha). T.: Fan, 2019.-B.23.
19. Munis, Ogahiy. Firdavsu-l-iqbol. Asarlar. 2-jild. 1-kitob. Toshkent. 2019.-B.140.
20. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: O‘qituvchi, 1994.-B.217-223.
21. Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (XVI - XIX asr I yarmi). O‘quv qo‘llanma. Ikkinchi nashr. T.: Fan, 2009.-B.168-167.
22. Ahmedov B. O‘zbekiston tarixi manbalari (Qadimgi zamon va o‘rta asrlar). T.: O‘qituvchi, 2001.-B.193.
23. Mirzaev B., Majidov A. Manbashunoslik (XVI – XIX asrning birinchi yarmi). T.: “Famus Press”, 2022.-B.43-44.
24. “Sharq tabobati”. Nashrga tayyorlovchi, tarjimon, maqolalar va sharhlar muallifi. T.: Meros, 1994.-B.91-92 .
25. Hasaniy M. Abulg‘ozi Bahodirxonning tibga oid asari.//Toshkent, Sharqshunoslik.1997.-№8.-B.105-116.
26. Hasanov S. Abulg‘ozi Bahodirxon asarlari ilmiy – pedagogik manba sifatida/ “Xorazm ma’rifati – olam ko‘zgusi”.-T., 1996.-B.216.
27. <https://elib.buhdu.uz/index.php/paGES/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12004-xvi-xix>
28. “Xorazmda bitilgan qo‘lyozmalar”. T.: O‘zFA Sharqshunoslik instituti, 1997.-B.8-9.
29. Qorayev Sh. O‘zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: “LESSON –PRESS”, 2022.-B.114.
30. Qorayev Sh. O‘rta asr manbalarida o‘zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.

31. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
32. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma’naviyat, 2024.-B.264.